

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНЫ

Мухторов Жамолхужа Турсунходжаевич
магистр ТАТУ

Аннотация: Целью настоящего исследования является анализ информационных технологий в управлении качеством медицинской помощи на примере МИС экстренная служба скорой помощи клинично-диагностического центра.

Ключевые слова: медицинских услуг, процесс, ориентация на пациента, лечения, метод, медицинская подсистема, аналитическая подсистема.

Здравоохранение включено в список приоритетных направлений государственной поддержки в Узбекистане

Необходимость использования больших и постоянно растущих объемов информации при решении диагностических, терапевтических, статистических, управленческих и других задач обуславливает сегодня создание информационных систем в медицинских учреждениях.

Повышение качества лечебно-профилактической помощи – важнейшая цель информатизации здравоохранения на всех уровнях и основная задача медицинской информационной системы.

Применение современных информационных технологий в медицине позволяет:

- улучшить качество медицинских услуг;
- увеличить эффективность работы медицинского персонала;
- оптимизировать затраты на обеспечение лечебного процесса;
- улучшить эффективность работы лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ);
- повысить удовлетворенность пациентов и врачей;
- автоматизировать сбор и подготовку обязательной отчетности.

Необходимо выделить следующие цели использования медицинских информационных систем (МИС) в здравоохранении:

1. Безопасность пациентов (снижение риска причинения вреда состоянию здоровья пациентов).
2. Качество медицинской помощи (удовлетворенность пациентов, эффективность оказания медицинской помощи).
3. Доступность медицинской помощи (равный доступ к помощи для всех граждан, уменьшение времени ожидания медицинской помощи, оптимальная загрузка ресурсов).
4. Вовлеченность пациентов (ориентация на пациента, его вовлечение в процесс лечения).
5. Непрерывность медицинской помощи (координация действий и обмен информацией между различными медицинскими организациями).

Материалы и методы исследования

Объектом данного исследования явилась медицинская информационная система, разработанная и адаптированная в условиях клинично-диагностического центра.

МИС можно разделить на следующие подсистемы:

– регистрационно-статистическая (событийная) подсистема – позволяющая регистрировать все происходящие в лечебном учреждении события и факты. Такая подсистема сокращает рутинную работу персонала, помогает в оперативном управлении, позволяет получать все виды статистических данных, необходимых для финансового и экономического анализа, а также организовать совместную работу всех служб и тем самым сократить как временные, так и финансовые потери, связанные с ошибками персонала или пациентов, иметь обратную связь;

– медицинская подсистема (электронная история болезни) – которая позволяет врачам в удобной форме хранить и передавать друг другу материалы, связанные с диагностикой и лечением пациента, помогает в научной работе и обучении новых сотрудников, создает основу для удаленных врачебных консультаций по телемедицинским каналам;

– аналитическая подсистема – представляет интегрированную медицинскую и финансовую информацию в виде, удобном для анализа. Таким образом, она помогает руководству вырабатывать обоснованные долгосрочные решения и контролировать продуктивность преобразований, проводимых в лечебном учреждении, совершенствовать стратегическое планирование, повысить эффективность принимаемых управленческих решений;

– справочная подсистема, предоставляющая врачам справочную информацию по ведению лечебной деятельности (например, справочники лекарственных средств, ссылки на медицинские сайты и т.п.). Справочная подсистема не зависима от первых трех подсистем и может внедряться в любой момент.

Основа деятельности медицинского учреждения – это обеспечение и реализация лечения и обследования пациента. Этот технологический процесс является основным, а все остальные процессы в медицинском учреждении являются вспомогательными, направленными на обеспечение организации основного процесса. Поэтому, если кроме стадийности рассматривать структуру информационной системы по целевому направлению информационных потоков, то можно выделить следующие направления:

1) медицинское (основное), обеспечивающее автоматизацию медицинского технологического процесса;

2) организационно-управленческое, обеспечивающее автоматизацию деятельности руководителей подразделений;

3) административно-хозяйственное, обеспечивающее автоматизацию администрации, хозяйственных служб, бухгалтерии и других вспомогательных служб.

При разработке МИС была сделана разбивка на функционально законченные модули, каждый из которых выполняет определенную функцию и загружается по мере необходимости. Такой подход позволяет, с одной стороны, сэкономить ресурсы системы, с другой – является технологичным для разработчика.

Что касается технологичности, разбиение задачи на отдельные модули позволяет подключить к работе сразу нескольких специалистов. При этом оговариваются методы обмена данными между модулями, форматы входных и выходных данных и диапазоны допустимых значений. Такой подход позволяет ускорить работу над проектом и многократно использовать наиболее удачные модули. (например, модуль «Карта пациента» используется в последней версии почти без изменений).

Следующий шаг в этом направлении – распределенные системы, когда разные процессы или группы процессов выполняются на разных компьютерах, объединенных каналом передачи данных (сетью). Моделью распределенной системы может служить информационная сеть Брянского клинично-диагностического центра.

В настоящее время существуют разные технологии создания подобных систем. В простейшем случае это системы типа клиент-сервер. В общем – каждый компонент системы является и клиентом, и сервером.

Результаты исследования и их обсуждение

В клинично-диагностическом центре внедрена МИС, выполняющая следующие функции:

– настройку и ведение компьютерных справочников системы, необходимых для ее функционирования
– ведение персонифицированной базы данных пациентов, при регистрации пациента введение паспортных данных пациентов и заполнение первичной информации;

– ведение электронной истории болезни пациента;

– учет и контроль оказанных медицинских услуг по различным потокам финансирования (бюджет, обязательное медицинское страхование (ОМС), добровольное медицинское страхование (ДМС), договорные, платные);

– экономический и статистический анализ деятельности клинично-диагностическом;

– учет рабочего времени (табель) учет рабочего времени сотрудников центра, подсчет отработанных ставок, формирование отчетов о фактически отработанном времени по врачам, специальностям, учреждению за произвольный период;

– АРМы врачей (консультативный прием, ультразвуковая и функциональная диагностика, цитоморфология, рентгенодиагностика, эндоскопия, лабораторные исследования и т.д.);

– автоматизированное управление электронной талонной системой записи на прием;

– автоматическое формирование показателей медицинской статистики;

- контроль качества оказания медицинских услуг;
- выполнение сервисных функций (резервное копирование и восстановление базы данных);
- возможность управленческому аппарату клинико-диагностического центра оперативно получать информацию о различных аспектах деятельности учреждения и своевременно принимать необходимые, обоснованные управленческие решения.

С активным внедрением информационных технологий качество оказываемого медицинского обслуживания повышается, и, как показывают многочисленные социологические исследования, граждане Узбекистана стали меньше интересоваться самолечением и обратили больше внимания на консультации онлайн, общение с врачами и аналогичными пациентами онлайн – таким образом, медицинский сектор постепенно приходит к цивилизованному обращению с информацией, выложенной в сети.

МИС представляют собой универсальный программный продукт, позволяющий на качественно новом уровне осуществлять руководство деятельностью медучреждения и оказывать медицинские услуги.

Выводы

Внедрение МИС в учреждениях здравоохранения позволяет:

- избавиться от повторного ввода данных;
- ускорить доступ к необходимой информации;
- значительно повысить качество медицинской документации;
- устранить избыточность назначений;
- существенно снизить вероятность врачебной ошибки;
- сократить сроки обследования и лечения;
- повысить прозрачность деятельности медицинских учреждений и эффективность принимаемых управленческих решений;
- повысить качество оказания медицинской помощи пациентам;
- увеличить эффективность работы лечебных учреждений.

Таким образом, внедрение современных информационных технологий в работу медицинских учреждений позволяет улучшить оказание медицинской помощи различным категориям населения, проводить комплексный анализ их деятельности, что дает реальные практические результаты. Медицинская информационная система позволяет управленческому аппарату Брянского клинико-диагностического центра оперативно получать информацию о различных аспектах деятельности учреждения и своевременно принимать необходимые, обоснованные управленческие решения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гегерь Э.В. Информационные технологии в управлении качеством оказания медицинской помощи // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 2